

MUZÍKA HÁM JASLARDÍŃ ÁDEP-IKRAMLÍLÍGÍ

Saparniyazov Berdaq Jalgasbaevich

Nókis qánigelestirilgen mádeniyat mektebi “Milliy muzıka” bólimi

1-kategoriyalı oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272517>

Annotaciya. Muzıka jámiyet tariyxınıń barlıq basqıshlarında adamlardı ruwxıy tárbiyalawda hám mádeniy dúnyasın bayıtıw quralı xızmetin atqaradı. Házirgi dáwirde, pán-texnika tariyxı ásirinde tárbiyalıq áhmiyeti jáne de asıp barmaqta.

Gilt sózi: Estetika, táربيya, qosıq, óner, muzka, tariyx, filosofiya, pedagogika, texnika.

МУЗЫКА И МОЛОДЕЖНАЯ ЭТИКА

Аннотация. Музыка на всех этапах истории общества служит средством духовного воспитания людей и обогащения их культурного мира. В настоящее время, в век истории науки и техники, его воспитательное значение еще больше возрастает.

Ключевое слово: Эстетика, воспитание, песня, искусство, музыка, история, философия, педагогика, техника.

MUSIC AND YOUTH ETHICS

Abstract. Music at all stages of society's history serves as a means of spiritual education of people and enrichment of their cultural world. At present, in the age of the history of science and technology, its educational significance is increasing even more.

Key words: Esthetics, education, song, art, music, history, philosophy, pedagogy, technology.

Estetikalıq tárbiyada qosıq óneri joqarı orındı iyeleydi. Qosıq óneri estetikalıq ózine tán spestifikalıq túri bolıp, onda muzıka, nama, ses organikalıq tárizde birigedi.

Muzkanıń estetikalıq tárbiyadaǵı roli filosofiya, muzıkalıq hám pedagogikalıq ádebiyatlarda jeterli dárejede tekserilgen hám analiz qılınǵan. Biraq shaxstı kamal taptırıwda qosıq óneriniń roli ele ilimiy izertlenilmegen. Buǵan biziń pikirimizshe, qosıq óneriniń quramalı strukturası hám adamlardıń emocional, ádep-ikramlıq dárejesine qarap, ańına kóp qırlı tásir kórsetw múmkin.

Biz bul iste usı jetispewshiliklerdi bahalı qúdiret toltırwǵa, yaǵnıy qosıq óneriniń tárbiyalıq aspektlerin anıqlaw hám onıń jańa insandı barksamal áwladqa jetkeriwdegi rolin belgilewde háreket qıldıq.

Adamlar tárbiyasında estetikalıq roli shubhasız úlken, bul hámmege málim.

Aprél, 2025-Yil

Muzika jámiyet tariyxınıń barlıq basqışlarında adamlardı ruwxıy tárbiyalawda hám mádeniy dúnyasın bayıtıw quralı xızmetin atqaradı. Házirgi dáwirde, pán-texnika tariyxı ásirinde tárbiyalıq áhmiyeti jáne de asıp barmaqta.

Birinshiden, texnika tariyxı, ómir ritminiń shıdamlılıǵı, xabar qurallarınıń kópligi adamlar intellektin rawajlandırǵan halda, onıń emocional kólemin málim dárejede keńeytpekte.

Mámleketimizde shaxstı hár tárepleme, bárkamal áwlad etip qalıplestiriw ushın barlıq sharalar iske salınbaqta. Bul wazıypanı sheshiwde muzıka zor roldi atqaradı.

Ekinshiden, házirgi dáwir sırt ellerdegi ultra muzıkasınıń geypara túrleri jaslardı ruwxıy qalaqlıqqa tómenlikke, jaman illetlerge baslamaqta. Bunday kerek emes muzıkalardıń geybir bizge de jetip kelgen.

Sol sebepli jaslarda tuwrı estetikalıq talǵamı, insannıń ruwxıy dúnyasın bayıtıwshı haqıyqıy gózzal milliy muzıkaǵa bolǵan muxabbattı tárbiyalaw, jańa insan-bárkamal áwladtı kamal taptırıw ushın gúres jámiyetimizdiń eń áhmiyetli ideologiyalıq hám pedogogikalıq wazıypası bolıp esaplanadı.

Adamlar ańı ruwxıy álemine, muzıkanıń tásir kúshi júdá úlken.

Muzıka insan ushın ádep-ikramlıq gózzallıq hám qálbinde pákliktiń úlken orayı, negizi bolıwı, hám kerisinshe qálbin pessimizm, egoizm hám ózin joqarı tutıw túsiniǵi menen záhárlewi múmkin. Bul adamlardıń qanday muzıka tıńlap atırǵanlıǵı hám onıń haqıyqıy kórinisin durıs bahalay alıwına baylanıslı.

Muzıka adamlardı zawıqlandıırıwı da, sonday-aq kewlin tómenletiwı de múmkin. Hár-qanday ápiwayı zat penen waqtı xoshlıq qılıw múmkin. Haqıyqıy muzıka moda tásirinde bolmaydı. Ol insannıń ruwxıy dúnyasın bayıtıp baradı. Kewil ashar muzıka tez qartayatuǵın moda nızamına boysınadı. Hátteki eń áwmetli kewil ashar estrada muzıkasınıń, qosıqlarınıń ómiri oǵada az, ayırım waqıtları aylar hám hápteler menen ólshenedi. Kewil ashar muzıka tez házim boladı, hám tez joq boladı.

Biraq waqtın xoshlaw, olardı buwıp qoymaw, olardıń ruwxıy dúnyasın urmalaw, ótmish hám házirgi kúnniń ullı muzıkası menen bolatuǵın shadlıqtan olardı maxrum qılmaw kerek. Ullılardan úyreniw lazım. Hámme waqt, janr hám formadan basqa, joqarı talǵam talaplarına juwap beriwege úyretiw zárúr. Usı waqıtta, estetikalıq tásir ózinde kórkemlikten tısqarı ideyallıqtı hám ádep ikramlılıqtı birlestiriwdi ámelge asıradı.

Demek, muzıka úyreniw predmeti bolıp ǵana qalmay birinshi náwbette jas áwladtı estetikalıq hám ádep-ikramlı etip tárbiyalaw quralı bolıp esaplanadı.

Aprél, 2025-Yil

Búgingi kúnde kóz aldımızda milliy mádeniyatımızdın gúllep-jaynawı, óz-ara bayıwı, teńlik, doslıq ǵamxorlıq, kewil yoshı tiykarında elimizde mádeniyattın tezlik penen rawajlanıwı payda bolmaqta.

Elimizdın mádeniyatı, kórkem óner jolının úlken tariyxıy tájiriybesi sonı anıq kórsetedi, bárkamal áwlad tárbiyasının izbe-iz ámelge asırılıwı, milliy mádeniyatlardıń gúllep-jasnawı, olardıń bir-birine jaqınlasıwı, óz-ara baylanısıwı, ideyalıq birlikligi tereńlesiwın támiyinleydi.

Jas áwlad bárkamal áwlad sıpatında tárbiyalawda kórkem ónerdın, sonın ishinde muzıka óneriniń roli biybaha. Pán-texnika jetiliskeń dáwirde ilimiy-texnika prostessi rawajlanıwı tábiyiy. Bul dáwirge kelip muzıkanıń roli de asıp baradı.

Bizdın dáwirimiz-ilimniń joqarı dárejege kóteriliwi dáwiri, olardıń júdá qánygelestirilgen dáwiri. Tek kórkem ónerde ǵana tábiyiy hám sostiallıq pánlerdi, insannın pútkil álemin tolıqtırǵan halda házirgi zaman adamına álemdi pútinliginshe seziwdi kórsetiwi múmkin.

Muzıkanı hesh nárese menen almasırıp bolmaydı. Eger insaniyat óziniń saw-salamat bolıwın qálese, táliminiń jámiyetlik bólimi-muzıka da buǵan kiredi hám olda úzliksiz ósiwi kerek. Bunı túsindiriwdi ilim-pán úyrenip atırǵanlar da hám olarǵa muzıkadan bilim berip atırǵan da jaslarǵa qayta-qayta uqtırmaǵı, túsindirmegi, bul iste pán hámde kórkem óner xızmetkerleri qoldı qolǵa berip is alıp barıwı lazım.

Házirgi zaman adamı ushın xarakterli bolǵan nárese álemdi ilimiy pikirlew hám qılıw, onı estetikalıq pikirlew hám seziw menen birigiwi shárt. Sebebi insan tek pándi ǵana ózlestirip óz turmısınan muzıkanı shıǵarıp taslasa,-bul shaxstın ruwxıy pásligi, tómenligine alıp keledi, onın bárkamallıǵı bolmaydı. Bizdın jámiyetimiz aldında shaxstın bárkamallıǵın saqlap qalıw menen birge onı ósiriw hám muzıkanı túsiniw, tuwrı qabıl qılıw hám bahalay alıwdı tárbiyalaw wazıypası turıptı.

Balalardı muzıkaǵa qızıqtırıwda, tartıwda qanday, qaysı maqsetti gózlew lazım/-oqtıwdı ma/, yaki tárbiyalawdı ma/. Muzıkanıń funkstiyası haqqındaǵı bul másele bizdın mámlekemizde sheshilgen.

Ulıwma muzıka táliminde muzıkanıń tárbiyalıq funkstiyası jetekshi roldi atqaradı. Orta mekteplerde muzıka tárbiyasınıń bas wazıypası tek muzıka tálimi emes, bálki muzıka arqalı oqıwshılardıń pútkil ruwxıy álemine, eń aldı menen olardıń ádebine qansha tásir qıla alıwına baylanıslı. Muzıkanıń mine usı tárbiyalıq funkstiyası onın keń estetikalıq tárbiyalaw quralınıń bahasın asıradı.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Áleuov Ó. Muzika hám estetikalıq tárbiya // Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN Resp. Uzb. 2005. 1-2.-9,3 p.l.
2. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – С. 27-32.
3. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 42-47.
4. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
5. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
6. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
7. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH